

Original paper

СТРУКТУРА МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© Г.М. Кенжебаева¹✉

¹Филиала РГПУ им А.И.Герцена в городе Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена разработке модели развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования как системному образованию, которое в сочетании образует новое системное качество.

ЦЕЛЬ: целью настоящего исследования является разработка и обоснование структуры модели менеджмента, направленной на развитие профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования. Исследование нацелено на выявление ключевых компонентов и механизмов эффективного управления профессиональным ростом педагогических кадров с учётом современных требований к образованию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использовались следующие методы: теоретический анализ научной и методической литературы в области педагогики и управления образованием, системный подход к моделированию управленческих процессов, анкетирование и интервью с преподавателями педагогических вузов, а также обобщение и интерпретация полученных данных. В качестве эмпирической базы исследования выступили данные, собранные в результате анализа управленческой практики в ведущих педагогических вузах.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: разработанная модель менеджмента включает в себя структурные компоненты: цель, функции управления, содержание профессиональной компетентности, управленческие механизмы (планирование, мотивация, контроль, коррекция) и ожидаемые результаты. Особое внимание в модели уделяется индивидуализации профессионального развития, стимулированию самообразования преподавателей, внедрению цифровых и инновационных технологий. Результаты анкетирования подтвердили актуальность системного и целенаправленного подхода к развитию компетенций преподавателей, особенно в контексте перехода к непрерывному педагогическому образованию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, структура модели менеджмента профессиональной компетентности преподавателей позволяет выстроить эффективную систему развития кадрового потенциала высшей педагогической школы. Модель способствует повышению качества преподавания, научной и

методической активности педагогов, а также формированию устойчивой мотивации к профессиональному росту. Её внедрение требует институциональной поддержки, квалифицированного управления и постоянного мониторинга эффективности.

Ключевые слова: модель менеджмента развития, профессиональная компетентность, преподаватели, система высшего педагогического образования, структура и содержание профессиональной компетентности.

Для цитирования: Кенжебаева Г.М. Структура модели менеджмента развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 235–247.

OLIJ PEDAGOGIK TA'LIM TIZIMI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH BOSHQARUV MODEL TUZILMASI

© G.M. Kenjebayeva¹✉

¹Toshkent shahridagi A.I. Gertsen nomidagi RGPU filiali, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish modelini tizimli yondashuv asosida ishlab chiqishga bag'ishlangan bo'lib, u o'zaro bog'langan tarkibiy qismlar majmuasidan yangi sifat darajasini hosil qiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotdan ko'zlangan maqsad – oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan boshqaruv modeli tuzilmasini ishlab chiqish va ilmiy asoslashdir. Tadqiqot pedagogik kadrlarning kasbiy o'sishini boshqarishda samarali bo'lgan asosiy komponentlar va mexanizmlarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim talablarini hisobga oladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi: pedagogika va ta'lim boshqaruvi sohasidagi ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, boshqaruv jarayonlarini modellashtirishda tizimli yondashuv, pedagogik OTM o'qituvchilari bilan o'tkazilgan so'rovnoma va suhbatlar, shuningdek olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish. Empirik ma'lumotlar etakchi pedagogik oliygohlardagi boshqaruv amaliyoti tahlili asosida to'plandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ishlab chiqilgan boshqaruv modeli quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: maqsad, boshqaruv funksiyalari, kasbiy kompetentlig mazmuni, boshqaruv mexanizmlari (rejalashtirish, motivatsiya, nazorat, tuzatish) va kutilayotgan natijalar. Modelda o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini individuallashtirish, o'zini o'zi o'qitishga rag'batlantirish, raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratiladi. So'rovnomalar natijalari o'qituvchilarning kompetentligini rivojlantirishda tizimli va maqsadli yondashuv zarurligini, ayniqsa uzluksiz pedagogik ta'lim sharoitida, tasdiqladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha boshqaruv modeli tuzilmasi oliy pedagogik ta'lim muassasalari kadrlar salohiyatini rivojlantirish uchun samarali tizim yaratish imkonini beradi. Ushbu model o'qitish sifati, ilmiy va metodik faollikni oshiradi, shuningdek, pedagogik xodimlarning kasbiy o'sishga bo'lgan barqaror motivatsiyasini shakllantiradi. Uni tatbiq etish uchun institutsional qo'llab-quvvatlash, malakali boshqaruv va samaradorlik monitoringi zarur.

Kalit so'zlar: rivojlantirish boshqaruvi modeli, kasbiy kompetentlig, o'qituvchilar, oliy pedagogik ta'lim tizimi, kasbiy kompetentligning tuzilmasi va mazmuni.

Iqtibos uchun: Kenjebayeva G.M. Oliy pedagogik ta'lim tizimi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish boshqaruv modeli tuzilmasi. // Inter education & global study. 2025. №6. B. 235–247.

THE STRUCTURE OF THE MANAGEMENT MODEL FOR DEVELOPING PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

© Gulnur M. Kenzhebayeva¹✉

¹Branch of Herzen State Pedagogical University in Tashkent, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article is devoted to the development of a model for improving the professional competence of teachers in the system of higher pedagogical education, viewed as a systemic formation that, through the combination of its components, generates a new qualitative outcome.

AIM: the purpose of this research is to design and justify the structure of a management model aimed at developing the professional competence of teachers in higher pedagogical education. The study focuses on identifying key components and mechanisms for effectively managing the professional growth of teaching personnel in alignment with modern educational requirements.

MATERIALS AND METHODS: the study employed the following methods: theoretical analysis of scientific and methodological literature in pedagogy and educational management; a systems approach to modeling managerial processes; surveys and interviews with university teachers; and synthesis and interpretation of the obtained data. The empirical basis of the study included data collected from the analysis of management practices in leading pedagogical universities.

DISCUSSION AND RESULTS: the proposed management model includes the following structural components: objective, management functions, the content of professional competence, management mechanisms (planning, motivation, control, correction), and expected outcomes. The model emphasizes the individualization of professional development, promotion of self-education among teachers, and the integration of digital and innovative technologies. Survey results confirmed the relevance

of a systemic and goal-oriented approach to developing teacher competencies, especially in the context of a shift toward continuous pedagogical education.

CONCLUSION: in conclusion, the structure of the management model for developing teachers' professional competence provides a foundation for an effective system of staff development in higher pedagogical education. The model contributes to improving teaching quality, increasing research and methodological activity, and fostering sustainable motivation for professional growth. Its successful implementation requires institutional support, qualified management, and continuous monitoring of effectiveness.

Key words: management model for development, professional competence, teachers, higher pedagogical education system, structure and content of professional competence.

For citation: Gulnur M. Kenzhebayeva. (2025) 'The structure of the management model for developing professional competence of teachers in the system of higher pedagogical education.', *Inter education & global study*, (6), pp. 235–247. (In Russ).

Современный менеджмент развития профессиональной компетентности преподавателей является довольно сложным процессом и направлен не только на последовательное совершенствование знаний, их обновления, но и на развитие личностной сферы педагогов, мотивации непрерывного профессионального самосовершенствования и самообразования. Кроме того, менеджмент развития профессиональной компетентности преподавателей связан с рядом проблемных вопросов, касающихся моделирования данного процесса, совершенствования принципов, организационно-педагогических условий, обновления и уточнения структуры профессиональной компетентности, подготовки удобного инструментария диагностики профессионального развития педагогов в соответствии с современными практическими нуждами.

Как известно, под менеджментом развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования понимается комплекс специальных воздействий на образовательную среду, личностную направленность преподавателей с целью формирования и развития у них способности эффективно осуществлять профессиональную деятельность, а также готовности к сознательному саморазвитию. При этом комплекс воздействия основывается на информации о состоянии и возможностях образовательной среды и перспективе непрерывного профессионального совершенствования[1].

В этом контексте под развитием профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования понимается целенаправленная закономерность смены состояния профессиональной компетентности, в результате которой образуется новое качество - более высокий уровень компетентности, что определяет его способность эффективно осуществлять профессиональную деятельность и сознательно само развиваться.

Очевидно, что комплекс указанных целенаправленных воздействий представляет собой в достаточной степени сложное системное образование. Причем это сложно организованное системное образование не является статичным, оно находится в постоянном движении, т.е. отличается соответствующей динамикой, активно взаимодействует с окружающей средой, а составляющие этой системы являются сложными и открытыми. В связи с этим, изучение такого сложного объекта целесообразно осуществлять на относительно упрощенной модели.

Целесообразность данного подхода подтверждается и общепринятым пониманием самого термина модель. Так, большинство исследователей под данным понятием подразумевают упрощенное представление реального объекта, системы и процессов, которые в ней происходят. Построение такого рода модели и исследования этих процессов в значительной степени влияют на выработку и принятие решений в образовательном менеджменте[3].

Модель менеджмента развития профессиональной компетентности преподавателей по существу включает два основных аспекта, которые обеспечивают прогрессивное продвижение этой системы к установленной цели. Первый аспект охватывает процесс менеджмента непрерывного профессионального развития педагога, который выстраивается на основе принципиальных положений, обеспечивающих эффективность процесса менеджмента с опорой на существующий стандарт профессионального развития преподавателей. Второй аспект охватывает сам непосредственный процесс развития профессиональной компетентности педагога, в центре которого находятся ключевые структурные составляющие профессиональной компетенции преподавателей системы высшего педагогического образования.

Таким образом, первый аспект можно условно отнести к менеджменту, а второй к обучению, развитию. В свою очередь, модель менеджмента развития профессиональной компетентности не является простой суммой условно выделенных частей, а представляет собой системное образование, которое в сочетании образует новое системное качество. Именно поэтому отдельные компоненты, входящие в состав модели, тесно взаимосвязаны, имеют признаки обоих аспектов, а их выделение носит сугубо условный характер.

Модель менеджмента развития профессиональной компетентности является динамичной и открытой системой, поскольку цель ее является формирование профессионально компетентного педагога. Но достижение личностью определенного уровня профессиональной компетентности предполагает дальнейшее ее развитие, направленное на поддержание этого уровня или достижения следующего, более высокого уровня. Данный уровень компетентности также требует постоянной работы над собой для его должной поддержки и развития в соответствии с потребностями педагогической практики. Именно поэтому в рамках настоящей модели отведена активная роль самого педагога.

Общая структура подготовленной модели менеджмента развития профессиональной компетенции состоит из соответствующих блоков, каждый из которых состоит из определенной системы компонентов и, по сути, является подсистемой данной модели.

Сама модель функционирует во внешней среде и тесно взаимодействует с ней не только на входе и выходе (первый и последний блок), но и на каждом её блоке. Внешняя среда включает общество в целом и его подсистему (систему высшего педагогического образования, в т.ч. систему последипломного педагогического образования). Данное окружение фактически и формирует своеобразный заказ для системы последипломного педагогического образования на профессионально компетентного педагога и его непрерывный профессиональный рост. Соответственно внешняя среда выступает также и потребителем выполненного заказа - профессионально компетентного педагога и выдвигает определенные требования современной педагогической практики, рынка труда, выполнение которых обеспечивает человеку возможность чувствовать себя комфортно, быть востребованным в профессиональной деятельности.

Кроме того, данные требования по своей сути обеспечивают возможность самореализации личности. Под влиянием этих требований формируются и определенные личностные образовательные потребности педагога, которые он стремится удовлетворить в процессе своего профессионального развития и своей профессиональной деятельности. В связи с этим связь шестого блока с внешней средой обозначена как прямая и обратная. При этом данные связи обуславливают необходимость учета в процессе менеджмента развития личностные образовательные потребности преподавателей, а также ориентацию на них в функционировании всех составляющих данной модели (рис. 1).

Первый блок (целевой) модели отражает цель и задачи менеджмента развития профессиональной компетентности педагогов. Как отмечалось выше, главной целью менеджмента развития является формирование профессионально компетентного педагога, но этот процесс не мгновенный, он требует значительного количества времени и должен продолжаться в течение всей профессиональной деятельности преподавателя. В связи с этим, данная цель конкретизируется в тактических, краткосрочных целях, реализация которых поэтапно приближает систему к должному результату. Кроме того, постоянно меняются, усложняются общественные требования к педагогическим кадрам, практике педагогической деятельности, разрабатываются новые технологии обучения, педагогическая наука идет вперед, что обуславливает необходимость постоянной конкретизации целей и учета потребностей современности. Конкретизация целей происходит через задачи, которые уже служат основой для составления планов и программ.

Рис. 1. Модель менеджмента развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования

Второй блок подготовленной модели отражает принципиальные положения, соблюдение которых, с одной стороны, способствует реализации поставленных целей, а с другой - эти принципиальные положения определенным образом

корректируют цели менеджмента и влияют на процесс их формулировки и конкретизации. Такая прямая и обратная взаимосвязь раскрывает больше возможностей учитывать особенности этой системы и принимать оптимальные решения. Так, в частности принципиальное положение по определению и декомпозиции целей как результата деятельности, предполагает необходимость не только установление целей менеджмента, деятельности ко всем его участникам, но и декомпоновку этих целей в соответствии с каждым из блоков менеджмента развития, определения каждым участником своих собственных целей деятельности, направленных на достижение общей цели. Принципиальное положение по обеспечению системности и четкости структуры менеджмента на основе обратной связи по результатам деятельности предполагает построение управленческого процесса с учетом системных связей всех его компонентов и обеспечения контроля за всеми этапами осуществляемого процесса. Принципиальное положение, требующее открытости изменениям, предусматривает такое построение менеджмента развития профессиональной компетентности, которое достаточно быстро реагировала бы на изменения, происходящие во внешней среде (общественные требования и потребности, трансформации и инновации в системе образования и системе последипломного педагогического образования и пр.) и в системе профессионального развития преподавателей. Принципиальное положение по целиориентированной мотивации труда и развитию профессиональной компетентности непосредственно связано с оценкой результатов деятельности всех участников процесса менеджмента развития, используя соответствующие методы стимулирования, способствующих повышению заинтересованности педагогов к профессиональному росту, повышению уровня своей профессиональной компетентности.

В свою очередь, на базе вышеизложенных принципиальных положений разворачивается третий блок подготовленной модели. Его структуру отражают основные компоненты процесса менеджмента, а именно: содержание, функции, формы и методы управления, регулирования, координация, контроль, мониторинг и оценка, а также анализ результатов и дальнейшее определение целей и задач следующего блока. Предметом менеджмента в этом случае выступает целенаправленный процесс непрерывного профессионального развития преподавателей, ориентированный на обеспечение их способности эффективно осуществлять профессиональную деятельность и саморазвитие в ней. Этот процесс является длительным и фактически продолжается на протяжении всей карьеры педагога и не прекращается даже тогда, когда он по определенным причинам переходит на административную работу и, в свою очередь, обеспечивает обучение и руководство профессиональным развитием сотрудников. Поэтому менеджмент развития профессиональной компетентности преподавателей является циклическим и в определенном смысле непрерывным процессом, который предусматривает после достижения определенных конкретных целей

формулирования новых и соответственно построение и осуществление процесса менеджмента. Кроме того, важно подчеркнуть, что очень важная роль в реализации этого процесса принадлежит самому педагогу, который должен выступать активным его участником и осуществлять самоконтроль, самокоррекцию, саморегулирование, самооценку и пр. своего компетентного развития. Субъект-субъектный характер менеджмента развития профессиональной компетентности становится основой его построения и эффективности.

Как известно, обязательным атрибутом любого менеджмента является ресурсы и условия. Ресурсное обеспечение, а также организация должных организационно-педагогических условий требует и процесс развития профессиональной компетентности. В связи с этим четвертый блок подготовленной модели охватывает ресурсное обеспечение и организационно-педагогические условия. В рамках подготовленной модели мы понимаем под ресурсами все то, что необходимо для достижения этой системой своей цели.

В ресурсный блок входят следующие компоненты: материальные, финансовые, человеческие, информационные ресурсы и ресурсы времени. Материальные ресурсы включают учебные помещения и необходимое оборудование, мебель, технические средства обучения, фонды библиотек, компьютерную технику и т.п. Финансовые ресурсы, которые можно использовать для развития профессиональной компетентности, кроме бюджетных средств, выделяемых на повышение квалификации, могут включать спонсорские средства и финансирование в рамках международных проектов и проектов с участием общественных организаций, профессиональных объединений и пр. Человеческие ресурсы это, прежде всего работники системы высшего педагогического образования, его различные должностные лица, руководители подразделений и сами педагоги. Очень важным является использование интеллектуального потенциала и возможностей каждого из членов коллектива для профессионального развития преподавателей. Информационные ресурсы развития профессиональной компетентности преподавателей включают не только информационные источники (научную, учебно-методическую, справочную литературу и пр.), но и информационные технологии, программы, компьютерное обеспечение, без которых невозможен быстрый поиск и обработка необходимой информации. Относительно ресурсов времени, только на первый взгляд, кажется, что поскольку профессиональное развитие педагога должно осуществляться в течение его профессиональной карьеры, то времени на него, выделено много и спешить в формировании ключевых компонентов профессиональной компетенции не требуется.

В свою очередь, организационно-педагогические условия в рамках настоящей модели можно условно разделить на три основные группы. Так, первая группа включает условия, обеспечивающие эффективность образовательного процесса, в том числе соблюдения дидактических принципов обучения, таких как: научность,

сознательность, активность в обучении, системность; преемственность; последовательность; наглядность, комплексность; прогнозируемость и пр.

Если первая группа условий направлена на формирование профессиональной компетентности преподавателей, то вторая группа условий состоит из тех, которые непосредственно обеспечивают рост, прирост, увеличение профессиональной компетентности педагогов. При этом роль личности педагога чрезвычайно важна, поскольку мотивы развития профессиональной компетентности часто взаимосвязаны с жизненными и профессиональными перспективами человека, его видением и оценкой себя и своих возможностей.

Кроме того, условием развития профессиональной компетентности педагогов в процессе обучения выступает учет возрастных особенностей и психологии взрослых людей. Это предполагает мотивацию обучения с учетом должностной перспективы преподавателя, опору на положительное в человеке, веру в его возможности, поддержку и поощрение в развитии, признание того, что ведущей фигурой в обучении является сам педагог.

Существенное влияние на развитие профессиональной компетентности педагогов оказывает их открытость к изменениям. То есть желание меняться и стремление к этим изменениям, возможностям развития творческого потенциала, когда инновационность в профессиональной деятельности становится не просто функциональной обязанностью, а необходимым качеством, без которого неинтересно работать, трудно общаться на равных с коллегами и поддерживать свой авторитет среди обучаемых.

Таким образом, ко второй группе условий развития профессиональной компетентности следует отнести:

- создание благоприятной, стимулирующей к профессиональному развитию атмосферы в коллективе;

- учет в процессе развития профессиональной компетентности возрастных особенностей и психологии взрослых людей, включая мотивацию обучения с учетом должностной перспективы, опору на положительное в человеке, веру в его возможности, поддержку и поощрение в профессиональном развитии, признание того, что ведущей фигурой в обучении является сам педагог;

- ориентация в развитии профессиональной компетентности на развитие открытости педагога к изменениям и инновационности как профессионально необходимого качества личности.

К третьей группе относятся условия, обеспечивающие эффективность процесса менеджмента развития профессиональной компетентности связанные:

- со стандартизацией развития профессиональной компетентности, то есть выработкой стандартов профессионального развития педагогов, которые должны быть положены в основу определения целей профессионального развития специалистов, отбора содержания, форм, методов обучения, построения системы

оценки результатов, определения целей дальнейшего совершенствования преподавателей на основе компетентного подхода;

- с совершенствованием (создание) системы мониторинга развития профессиональной компетентности преподавателей, то есть разработка комплекса научных, технологических, организационных и др. средств, обеспечивающих систематический контроль, слежение за состоянием и изменениями профессиональной компетентности преподавателей, опираясь на разработанные стандарты и сопоставляя полученные результаты с предполагаемой целью этого развития;

- с трансформацией высшего педагогического учреждения в организацию, которая функционирует в соответствии с современными требованиями и потребностями среды, с целью повышения своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Такое учреждение постоянно меняется и способствует изменениям всех своих работников. Сами изменения и полученные в ходе данного процесса знания становятся частью культурных ценностей и структуры учреждения. А это значит, что компетентные педагогические кадры, как ключевые фигуры учреждения, обеспечивают своей деятельностью выработку нового знания, которое способствует внедрению изменений, стимулирует выработку новых образовательных нужд, и потребностей по совершенствованию профессиональной компетентности всех работников, в том числе и преподавателей.

Пятый блок подготовленной модели охватывает ключевые структурные компоненты профессиональной компетентности преподавателей: методический; нормативный; коммуникативный; психолого-педагогический; коммуникационный; дидактический; исследовательский.

Через данные структурные составляющие профессиональной компетентности все компоненты предыдущего блока взаимосвязаны с настоящим блоком. Поскольку указанные организационно-педагогические условия, с одной стороны, обеспечивают формирование и развитие у педагогов необходимые структурные компоненты профессиональной компетенции, а с другой, сам процесс развития этих компонентов требует таких условий, которые приводят к соответствующим изменениям в деятельности высших педагогических учреждений. Таким образом, организационно-педагогические условия развития профессиональной компетентности являются условиями изменений не только самих педагогов, но и всей системы высшего педагогического образования.

Шестой блок подготовленной модели представляет собой обобщенную и условно-конечную цель менеджмента развития профессиональной компетентности преподавателей. Она является обобщенной, поскольку профессионально компетентный педагог это цель этой системы, но уровень компетентности у каждого будет разный. А условно-конечная эта цель заключается в том, что процесс профессионального развития должен быть непрерывным и продолжаться на протяжении всей профессиональной деятельности преподавателя. Кроме того,

данный блок постоянно растет по мере повышения уровня развития профессиональных компетенций за счет роста соответствующих требований к педагогическим кадрам.

Очевидно, что и содержание структурных компонентов профессиональной компетенции не может быть постоянным, оно со временем должно меняться и от преподавателя системы высшего педагогического образования потребуется больше знаний, умений, навыков, способностей и личностных качеств в соответствии с потребностями практики. Так же определенные изменения будут происходить и в других блоках подготовленной модели, так как она подвижна, но соблюдение принципиальных положений и правильное определение целей придают ей необходимую гибкость, позволяют реагировать на все изменения, происходящие как во внешней среде, так и внутри этой системы.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что подготовленная модель менеджмента развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования отображает два основных аспекта обеспечивающих целенаправленное продвижение этой системы к главной установленной цели. Первый аспект охватывает процесс менеджмента непрерывным профессиональным развитием преподавателей, который выстраивается на основе принципиальных положений, обеспечивающих эффективность данного процесса с опорой на соответствующий стандарт профессионального развития педагогов. Второй аспект охватывает процесс развития профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования, в центре которого находятся такие её структурные компоненты как методический, нормативный, коммуникативный, психолого-педагогический, коммуникационный, дидактический, исследовательский.

Подготовленная модель предусматривает соответствующие структурные блоки, которые в свою очередь, состоят из определенной системы компонентов и являются подсистемами модели. При этом данная модель не является простой суммой управленческой и образовательной части, а характеризуется как системное образование, которое в сочетании образует новое системное качество. Именно поэтому отдельные составные блоки модели тесно взаимосвязаны и имеют характеристики обоих аспектов. Кроме того, подготовленная модель существует во внешней среде и тесно взаимодействует с ней, а также функционирует как открытая система, которая постоянно развивается и изменяется под воздействием, как факторов внешней среды, так и путем саморазвития.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Адольф В.А. Формирование профессиональной компетентности педагога // Педагогика.- 2005. № 1. - С. 72-75.
2. Бездухов В. Теоретические проблемы становления педагогической компетентности педагога / В.П. Бездухов, С.Е. Мишина, О.В. Правдина; Самарский гос. пед. университет. - Самара: Издательство СамГПУ, 2011. - 132 с. - Библиогр.: С. 120-132.
3. Билык Н.И. Моделирование процесса обучения в системе повышения квалификации учителей: автореф. дис. на получение наук. степени канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. И. Билык; Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины. - М., 2005. - 21 с.
4. Громкова М.Т. Педагогическое мастерство преподавателя: модели взаимодействия // Magister.-1996.-№ 1. - С. 31-40.
5. Сорочан Т.М. Модель профессионального развития педагогических работников в последипломном педагогическом образовании регионального уровня / Т.Н. Сорочан // Путь образования. - 2008. - № 2 (48). - С. 11-15.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kenjebayeva Gulnur Maratovna**, RKI kafedrasida katta o'qituvchisi, [**Кенжебаева Гулнур Маратовна**, старший преподаватель кафедры РКИ], [**Gulnur Maratovna Kenzhebayeva**, Senior Lecturer, Department of Russian as a Foreign Language]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 55-uy [адрес: Узбекистан, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55, Ташкент], [address: Uzbekistan, 55 Bobur Street, Yakkasaroy District, Tashkent,]